

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA KREATIV TA'LIM MUHITINI YARATISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI TAHLILI

Jabbarova Dilafruz Burxon qizi

Buxoro viloyati, Osiyo Xalqaro Universiteti

Pedagogika yo'nalishi MM9-P-25 guruh talabasi

Panjiyev Jo'raqul Menglimamat o'g'li

TerDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18386291>

Ta'lim sohasida bo'layotgan izchil harakatlar qator qaror va qonunlar bu – o'quvchi, talabalarimizni zamon talablariga mos bo'lib ulg'ayishlari, chuqur bilim egallashlari kreativlik salohiyatini shakllantirishlari uchundir. Hozirgi kunda ko'plab yangiliklar idish yuvadigan mashina, virtual dunyo, inson vazifalarini bajaruvchi robotlar bular hammasi inson tomonidan yaratilgan, ya'ni inson tasavvur, tafakkuri natijasida dunyoga kelgan g'oya va fikrlar mahsulidir. Insonning tafakkuri, dunyo qarashi, aql-idroki qancha keng bo'lsa, uning ijod namunalari ham shuncha sermazmun bo'ladi. Bu esa o'z navbatida pedogogika fanidagi "kreativ" tushunchasiga borib taqaladi.

Kreativlik (lot., ing. "create" –yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) –individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o'tkirlikni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Amerikalik psixolog **P.Torrens** fikricha, kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo echimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi. Boshqa har qanday sifat (fazilat) kabi kreativlik ham birdaniga shakllanmaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil shakllantiribva rivojlantirilib boriladi. Pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishlari ularda o'quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi.

Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi, ilg'or, b o'lajak pedagoglarning o'quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish, ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo'lishga e'tibor qaratadi.

Darhaqiqat, hozirgi zamonaviy axborot texnologiyalari yaxshi o'rganish ular asnosida innavatsion loyihalarni yaratish bizning davlatimizni rivojlanishiga katta yordam beradi. Buning uchun biz o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviyatini yuksaltirishimiz, kreativ fikrlashga undashimiz,innavatsion muhitda dars olib borishimiz albatta yoshlarimizni kelajakda O'zbekiston jahon maydonida o'z o'rnini topishga yordam beradi. O'qituvchining ta'lim tarbiya jarayonida duch keladigan ko'p ziddiyatli vaziyatlar yoki muammoli vaziyatda

mohirona chiqa bilishligi ham pedagogda kreativlik darajasi yuqoriligidan darak beradi. Bu o'qituvchining qobiliyatiga ham bog'liq. Qobiliyatlar jamlanmasi iste'dod deyiladi. O'qituvchining qobiliyati qancha yuqoriligi ta'lim olayotgan o'quvchilarning tushunchalari, darsning sifati qay darajadali bilan bilib olish mumkin.

Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lgandek kreativ fikrlashni ham rivojlantirish mumkin. Kreativlik ruhida tarbiyalashda pedogogning roli katta. Bunda dars jarayonida talabalarni o'z fikrini, g'oyalarini qo'rqmasdan gapirishi, yangi g'oyalar ustida munozara va mulohazalar yuritishi va talabalarni dars jarayonida o'zini erkin his qilishi asosiy qismi hisoblanadi. Bu esa bo'lajak kadrlarimizni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Kreativ fikrlashda hosil bo'ladigan qobiliyatlar:

- Talabalarni har qanday sohada to'g'ri fikrlash qobiliyati;
- Aqliy faoliyatni rivojlanishi, ya'ni aqlning charxlanib yaxshi ishlashi;
- Muammoli vaziyatlarda to'g'ri fikrlay olish;
- Shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini ortishi;
- Tanlovni mustaqil ravishda ikkilanmasdan qabul qila olish;
- Ilg'or tajribalarni yo'lga qo'yish;
- Hayotda oson, qiyinchiliklarsiz, samarali yashashni o'rganadi;
- Insonparvarlik psixologiya tamoyillarini amalga oshiradi.

Kreativ ta'lim jarayonidagi muammolar:

1. Pedagoglarning ko'plarida "kreativlik" haqida tushunchaga ega emasligi;
2. Hozirda pedagoglar –yangiliklarni ilgari surish, ijodiy mahsulotlar yaratish, dars jarayoniga nostandart usullar bilan yondashishga intilmasligi, o'sha bitta qolipga tushib o'sha qolipdan chiqmasligi;
3. Innovatsion yondashuv va pedagogik masalalarni yechimini topishga kreativ yondashmaslik;
4. O'z kasbiga ijodiy yondashmaslik;
5. Pedagog kasbiga muhabbat qo'ymasdan ishlashi;
6. Muammoli ma'ruza, amaliyotlarni yo'qligi;
7. Aqliy harakatlarni rejalashtirmaslik;
8. Ijodiy faollikni oshirishga yordam beradigan o'qitish metodlari va texnologiyalaridan foydalanmasligi;
9. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar muloqotning dialogik usullariga e'tibor qaratmasligi;
10. Muvaffaqiyatsiz urunishlarni tahlil qilmaslik.

Xulosa qilib aytganda, har bir shaxsda kreativlik tushunchani shakllantirish kerak. Kreativlik so'zini ma'nosini bilmagan odamga kreativ fikrlashga yo'l bo'lsin. Avval so'zning ma'nosini chaqib keyin shunday bo'lishga harakat qilishadi. Kadrlar, pedagoglar kasbini sevib unga ijodiy yindashib, sidqidildan ishlashsa ularda kreativ g'oyalar va kreativ fikrlasha boshlashadi. Dars jarayonlarini qiziqtirib har xil ko'rgazmalar yoki zamonaviy texnologiyalardan foydalanib dars o'tish bu dars samaradorligini oshirish bilan birg talabalarni kreativlikni shakllanishiga yordam beradi va fanga qiziqishini orttiradi. Talabalar zerikib qolishmaydilar. Shu bilan birga shaxsni o'zini-o'zi shakllanishi o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Psixologik muammolarni ham yengib o'tadilar. Hamkasblari bilan muloqotda bo'lib

fikr almashib yangi texnologiyalarni, yoki muammoli vaziyatlarni yechimini birga yoki jamoa, individual izlashga, ijodiy faolliyatga berilib ishlash imkonini beradi. Yana o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga, vaziyatga tegishli muhitni muhokama qilishi, yaxshi o'ylangan qarorlar qabul qilishi bilan foydalidir. Kreativ ta'lim texnologiyasida, kreativ ta'lim jarayonini samarasini oshirish uchun har xil metodlardan foydalanish kerak. Masalan : **“Idrok xarita”, “Atirgul”, “T-sxemasi”, “Zinama-zina”, “FSMU”, “Aqliy hujum”, “Esse”, “bayon, insho” yozish, “Blits sorov”** kabi texnologiya va metodlar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Torrance E.R. Creativity and futurism in education: Retooling Education 1980. Vol 100 P
2. Shayxislamov, N. Z. (2020). Psixolingvistikada assotsiativ metod asosida nutqning o'rganilishi. O'zbekistonda innovatsion ilmiy tadqiqodlar va metodlar, 37- 42.
3. Bekmurodova S. Texnologiya fanini o'qitishda yangicha yondashuv. T.: 2017